

6. Lalancette H., Campbell S. R. (2012) Educational neuroscience: Neuroethical considerations // International Journal of Environmental & Science Education; 7(1): 35-52.

7. Macpherson T., Churchland A., Sejnowski T. et al. (2021) Natural and Artificial Intelligence: A brief introduction to the interplay between AI and neuroscience research // Neural Netw. Dec; 144:603-613. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34649035/>

8. Mathews M. (2019). The blockchain movement in education. The Tambellini Group Blog, URL: <https://www.thetambellinigroup.com/the-blockchain-movement-in-education/Pasquinelli>, E. (2012). Neuromyths: why do they exist and persist? Mind Brain Educ. 6, 89–96.

9. Thomas M. (2021) Neuromyths: The 10 Top Misconceptions about your Brain. URL: <https://medium.com/swlh/neuromyths-the-10-top-misconceptions-about-your-brain-51675a4f4c4f>

10. White S. (2009) Blinded by science. Social consequences of epigenetics and neuroscience // URL: <http://www.sheffield.ac.uk/socstudies/staff/staff-profiles/sue-white>

11. Willingham D.T. (2009) Three problems in the marriage of neuroscience and education // Cortex. 45(4): 544-550. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18644588>

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ АТМОСФЕРОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ

Полецков П.П.

д-р техн. наук, директор инжинирингового центра научно-исследовательского сектора, ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», Магнитогорск, Россия

Кузнецова А.С.

канд. техн. наук, младший научный сотрудник инжинирингового центра научно-исследовательского сектора, ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», Магнитогорск, Россия

Гулин А.Е.

канд. техн. наук, младший научный сотрудник инжинирингового центра научно-исследовательского сектора, ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», Магнитогорск, Россия

Емалева Д.Г.

канд. техн. наук, младший научный сотрудник инжинирингового центра научно-исследовательского сектора, ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», Магнитогорск, Россия

Алексеев Д.Ю.

инженер инжинирингового центра научно-исследовательского сектора, ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», Магнитогорск, Россия

ANALYSIS OF WEATHER-RESISTANT STEELS CHARACTERISTICS

Poletskov P.

DrSc (Eng.), Director of the Engineering Center, Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, Russia

Kuznetsova A.

PhD, Junior researcher of the Engineering Center, Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, Russia

Gulin A.

PhD, Junior researcher of the Engineering Center, Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, Russia

Emaleeva D.

PhD, Junior researcher of the Engineering Center, Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, Russia

Alekseev D.

engineer of the Engineering Center, Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, Russia

Аннотация

В статье рассмотрены основные особенности атмосферостойких сталей. Отмечена актуальность разработки технологий изготовления стального проката, отличающегося стойкостью к атмосферной коррозии. Отдельное внимание уделено анализу влияния химического состава на стойкость стали к атмосферной коррозии.

Abstract

The article considers the main features of weather-resistant steels. The relevance of the development of technologies for the manufacture of weather-resistant rolled steel is noted. Special attention is paid to the analysis of the influence of the chemical composition on the resistance of steel to atmospheric corrosion.

Ключевые слова: Атмосферостойкая сталь, атмосферная коррозия, механизм окисления, патина, химический состав, свойства

Keywords: Weather-resistant steel, atmospheric corrosion, oxidation mechanism, patina, chemical composition, properties.

Одной из актуальных задач современного материаловедения остается разработка прогрессивных технологий изготовления стального проката, отличающегося стойкостью к атмосферной коррозии. Актуальность решения указанной задачи обусловлена особенностями механизма окисления атмосферостойких сталей: при многократном увлажнении и высыхании на поверхности изделия образуется плотный и твердый оксидный слой (патина), предотвращающий дальнейшее развитие процесса коррозии. В связи с этим инженерные сооружения, изготовленные из атмосферостойких сталей, при соответствующих проектных решениях не нуждаются в дополнительной защите. Это обеспечивает существенный экономический эффект как на начальном этапе жизненного цикла конструкции, так и в более поздний период. Немаловажен и экологический аспект, так как отсутствие необходимости покраски инженерных сооружений снижает выброс летучих органических соединений в атмосферу. Благодаря характерной патине и ее текстуре сталь идеально вписывается как в городскую, так и в природную среду, при этом ее цвет с течением времени меняется от привычного серого и оранжевого до темно-коричневого [1 – 3].

С точки зрения химического состава, атмосферостойкая сталь представляет собой низколегированную сталь, химический состав которой характеризуется содержанием С в количестве менее 0,2 %, а также наличием Cu, Cr, Ni, P, Si и Mn в количестве не более нескольких процентов [4]. В научной литературе накоплено большое количество работ, посвященных исследованию влияния различных легирующих элементов на стойкость сталей к атмосферной коррозии. В частности, согласно работе [1] одним из наиболее значимых и экономически эффективных легирующих элементов в составе атмосферостойкой стали является медь. Легирование низкоуглеродистой стали медью повышает ее устойчивость к атмосферной коррозии. Одной из возможных причин снижения скорости коррозии в результате легирования стали медью является увеличение плотности продуктов коррозии и, как следствие, реализация барьерного эффекта.

В соответствии с данными работы [5] добавление всего 0,04 % меди значительно повышают коррозионную стойкость атмосферостойкой стали. Однако концентрация меди выше 0,25% практически не влияет на дальнейшее изменение рассматриваемых свойств. Представленные данные подтверждены результатами исследований С.Р. Lagabee и S.K. Coburn. Согласно данным работы [6] нижний предел содержания меди, существенно влияющий на коррозионную стойкость атмосферостойкой

стали равен 0,05%, верхний предел ограничен значением 0,20 %. При этом наиболее существенное влияние отмечается при содержании меди в количестве 0,05 %.

Фосфор, как легирующий элемент, оказывает существенное влияние на механические свойства стали. Он является одним из наиболее мощных упрочнителей ферритной составляющей в стали: при добавлении всего 0,17 % фосфора, предел текучести и предел прочности материала возрастает на 62 МПа [7]. Вместе с тем, фосфор обладает высокой растворимостью и низкой диффузией при температурах термической обработки стали. Это обуславливает тенденцию к сегрегации фосфора по границам зерен аустенита и существенно снижает как вязкость разрушения, так и пластичность стали, охрупчивая ее. Согласно данным работы [8], добавление фосфора в количестве более 0,1% масс. может способствовать хрупкому разрушению стали. Это является результатом растворения фосфора в феррите и, как следствие, снижения пластичности стали, или образования фосфида железа Fe_3P . Последний, наряду с аустенитом и цементитом, образует стедит - очень хрупкую и твердую структурную составляющую, появляющуюся на границах зерен и вызывающую охрупчивание стали.

С точки зрения атмосферной коррозии фосфор не является элементом, необходимым для образования защитной патины, однако он значительно улучшает коррозионную стойкость атмосферостойкой стали, снижая средние потери массы или толщины [1]. Добавление фосфора к медьсодержащей стали приводит к заметному улучшению коррозионной стойкости материала [6, 9]. Однако, как было показано выше, верхний предел содержания фосфора ограничивается его негативным влиянием на механические свойства стали.

Добавление хрома приводит к значительному улучшению стойкости низкоуглеродистой стали к атмосферной коррозии [6]. Это объясняется как стимулированием процесса образования защитного слоя продуктов коррозии, преимущественно состоящих из α - $FeOON$, так и повышением пассивирующей способности материала. При этом чем выше содержание хрома в атмосферостойкой стали, тем более существенен положительный эффект [10]. Однако для достижения положительных результатов необходимо наряду с хромом одновременно присутствие, по крайней мере, 0,1 % меди в стали. Так, скорость коррозии сталей, легированных медью, уменьшается при концентрации хрома до 1,2%. Однако при содержании меди менее 0,04% присутствие (0,6÷1,3) %. Cr оказывает незначитель-

ное негативное влияние на коррозионную стойкость стали, особенно при эксплуатации материала в промышленной атмосфере [6].

Присутствие никеля повышает устойчивость атмосферостойкой стали к коррозии. Согласно данным работы [11] повышение содержания никеля в атмосферостойкой стали способствует повышению прочности адгезии продуктов коррозии и образованию стабильных фаз (α -FeOОН, Fe₃O₄). Это обеспечивает уплотнение слоя ржавчины и выступает в качестве физического барьера, который эффективно препятствует проникновению коррозионной среды на границу продуктов коррозии и металла. Как и в случае с хромом, благотворное влияние никеля значительно усиливается при наличии меди в составе стали [12]. К примеру, в сочетании с медью добавление 1,0 % Ni приводит к существенному повышению коррозионной стойкости атмосферостойкой стали [6]. Однако в сравнении с эффективностью легирования медью для достижения аналогичных результатов требуется более высокое содержание никеля. К примеру, добавление 1,0 % никеля и 0,5% меди обеспечило аналогичное увеличение коррозионной стойкости атмосферостойкой стали, подвергаемой воздействию промышленной атмосферы в течение 15 лет.

Повышение содержания кремния способствует образованию гетита (α -FeO(OH)) с малым размером частиц и существенно улучшает коррозионную стойкость атмосферостойкой стали. Указанная особенность наиболее явно выражено при эксплуатации стали в атмосфере, характеризующейся относительно низким содержанием хлоридов. При испытаниях образцов в среде с более высоким содержанием хлоридов коррозионные потери массы становятся более выраженными, однако их абсолютные значения остаются низкими [13].

В исследованиях Rui Cao с соавторами показано, что с увеличением содержания бора микроструктура атмосферостойкой стали постепенно меняется от блочного феррита до зернистого бейнита, а количество борсодержащих вторых фаз увеличивается. Это обуславливает сначала увеличение, а затем снижение значений низкотемпературной ударной вязкости. Наилучшую ударную вязкость при низких температурах имеет сталь с содержанием бора 0,0042 % [14]. В ходе лабораторных исследований Zhao Y.T. с соавторами установлено, что небольшие добавки В (0,0026 мас.%) способствуют снижению содержания перлита в стали, отрицательно влияющего на коррозионную стойкость материала [15].

Примером перспективной разработки российских ученых в рассматриваемом направлении, является металлопрокат из атмосферостойкого стального проката с повышенной хладостойкостью. В настоящее время ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК») совместно с учеными ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» (ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова») выполняется комплексный проект по созданию высокотехнологичного производства 5 видов

металлопроката из многофункциональных материалов для экстремальных условий эксплуатации [16-17]. Одной из задач проекта является разработка и освоение инновационной технологии производства атмосферостойкого стального проката с повышенной хладостойкостью ($\sigma_b \geq 750$ МПа; $\sigma_{02} \geq 700$ МПа; $A_5 \geq 12$ %, $A_{50} \geq 14$ %; HBW: 230-320, KV⁻⁴⁰ ≥ 40). Предлагаемое сочетание свойств обеспечит возможность применения разрабатываемых материалов при изготовлении различных конструкций, в том числе эксплуатируемых в условиях климатического холода. При этом высокая стойкость к атмосферной коррозии существенно повышает срок службы, сокращает расходы при эксплуатации и расширяет область применения разрабатываемого материала.

Работа выполняется в ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках реализации комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства (Соглашение № 075-11-2021-063 от 25.06.2021 г.).

Список литературы

1. Morcillo, M. & Díaz, Ivan & Chico, B. & Cano, Heidis & Fuente, D. (2014). Weathering steels: From empirical development to scientific design. A review. *Corrosion Science*, volume № 83, 2014, pp. 6–31
2. M. Morcillo, I. Díaz, H. Cano, B. Chico, D. de la Fuente. Atmospheric corrosion of weathering steels. Overview for engineers. Part I: Basic concepts // *Construction and Building Materials* 213, 2019, pp. 723–737
3. M. Morcillo, I. Díaz, H. Cano, B. Chico, D. de la Fuente. Atmospheric corrosion of weathering steels. Overview for engineers. Part II: Testing, inspection, maintenance // *Construction and Building Materials* 222, 2019, pp. 750–765
4. T. Murata, Weathering steel, in: R.W. Revie (Ed.) / *Uhlig's Corrosion Handbook*, J. Wiley & Sons, New York, 2000, pp. 569-580.
5. D.M. Buck. Recent progress in corrosion resistance // *Iron Age*, pp. 1231-1239.
6. C.P. Larrabee, S.K. Coburn. The atmospheric corrosion of steels as influenced by changes in chemical composition // *Proceedings of the 1st International Congress on Metallic Corrosion*, London, 1961, pp. 279-285
7. J.W. Stewart, J.A. Charles, E.R. Wallach, Iron-phosphorus-carbon system: Part I - Mechanical properties of low carbon iron-phosphorus alloys // *Materials Science and Technology*, 2000, volume № 16, pp. 275-282.
8. V. Raghavan, C-Fe-P (Carbon - Iron - Phosphorus) // *Journal of Phase Equilibria and Diffusion*, № 25, 2004, pp. 541-542
9. H.R. Copson, Long-time atmospheric corrosion tests on low-alloy steels // *Proceedings of the ASTM 60*, 1960, pp. 1-16.
10. Yuhai Qiana, Chaohui Mab, Dun Niuc, Jingjun Xua, Meishuan Lia Influence of alloyed chromium on the atmospheric corrosion resistance of

weathering steels // Corrosion Science, № 74, 2013, pp 424 – 429

11. Qiang Yu, Xiaoyu Yang, Wangyue Dong, Qingfeng Wang, Fucheng Zhang, Xiaoyong Gu. Layer-by-layer investigation of the multilayer corrosion products for different Ni content weathering steel via a novel Pull-off testing // Corrosion Science, № 195, 2022, № 109988

12. W.K. Boyd, Corrosion of metals in the atmosphere // Metals and Ceramics Information Center, Columbus, 1974, pp. 1-18

13. J.A. Mejía Gómez, J. Antonissen, C.A. Palacio, E. De Grave. Effects of Si as alloying element on corrosion resistance of weathering steel // Corrosion Science, № 198, 2012, pp. 198-203

14. Rui Cao, Cheng Han, Xili Guo, Yong Jiang, Fen Liao, Fei Yang, Guishan Dou, Yingjie Yan, Jianhong Chen, Effects of boron on the microstructure and impact toughness of weathering steel weld metals

and existing form of boron // Materials Science and Engineering, Volume 833, 2022, № 142560

15. Zhao Y.T., Yang S.W., Guo H., Wang X.M. Rust layer structure and corrosion resistance of high-strength microalloyed // Materials Science Forum, №539-543, 2007, pp. 4774-4779.

16. Kuznetsova, A.S., Alekseev, D.Yu., Kukhta, Y.B., Emaleeva, D.G./ Prospects for the production of weather-resistant rolled steel with increased cold resistance // (2022) Chernye Metally, 2022 (3), pp. 60-64. DOI: 10.17580/chm.2022.03.11

17. Анализ актуальных направлений исследований в области производства многофункциональных материалов для экстремальных условий эксплуатации / Полецков П.П., Гулин А.Е., Емалеева Д.Г., Кузнецова А.С., Алексеев Д.Ю., Кухта Ю.Б. // Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. 2021. Т.19. №3. С. 109–115. <https://doi.org/10.18503/1995-2732-2021-19-3-109-115>

REAL TIME NOISE FILTERING WITH SOFTWARE FILTERS

Safir P.

*Bachelor of Science, The Azrieli College of Engineering in Jerusalem (JCE)
Israel, Jerusalem*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9478-9839>

Abstract

In this article, I would like to discuss noise filtering from sensors. How does noise appear? What is the difference between external and internal noise? The sources and causes of noise and to discuss software filtering algorithms. Moving average filter, Adaptive moving averages filter, median filter, Kalman filter. How and when to use software filters.

Keywords: DSP, noise filtering, real time, moving average filter, adaptive moving averages filter, median filter, Kalman filter.

INTRODUCTION

The source of noise in an electronic system can be divided into two types. The first type is the noise from the sensors themselves. The second type is noise from various outside factors, most often accidental or unconnected. But no matter what the source of the noise is, it is essential we take care of the safety of the system and try to limit or prevent these problems. Measuring sensor noise is a very important process to reduce this noise.

External noise sources

As we know, correct grounding and installation of an electronic system is very important for any embedded system[1]. Incorrect grounding will cause automatic failures, measurement errors, a slowing down of some units or even the whole system as well as potential problems with instability of sensors and errors in transmitted data. In most cases, the sources of noise that are received by our electronic system, their paths and

spread, are random and therefore difficult to pinpoint. It is very difficult to measure noise because of its random nature. However, if we understand what is causing the noise, it will avoid problems in the future and permit more accurate data from our system as a whole. Most of the noise that affects our cables, sensors or boxes in which our system is encased, is conducted along ground wires in the form of current and creates a parasitic electro-magnetic field around itself which creates unwanted noise in our sensors and communication channels. Noise can also be caused by nearby equipment, power lines, switches, and external environmental factors such as lightning. Devices such as motors, relays and also switches with very rapidly changing voltage or current levels can create additional noise over a wide bandwidth. Cell phones, wi-fi, signal generators where voltage or current changes are not rapid generate noise in a narrow frequency bandwidth.